

Mit Herbert Maeder für die **WOCHE** von Macugnaga über die Dufourspitze nach Zermatt, also:

Durch die größte Eiswand der Alpen

Das Monte Rosa-Massiv mit seinen zehn Viertausendern, von denen die Dufourspitze mit 4634 Metern der höchste Punkt der Schweiz ist, neigt sich in wenig steilen Firnen und Gletschern gegen Zermatt hinunter. Alle leichten Aufstiegswege, die im Winter und im Frühjahr bis wenig unter die Gipfel mit Ski möglich sind, befinden sich auf dieser westlichen, schweizerischen Seite. Ganz anders sieht die Ostflanke des mächtigen Gebirgsstocks aus. Ungeheu-

re Fels- und Eiswände fallen dort in tiefe Täler ab. Die Monte Rosa-Ostwand mißt 2400 Meter von der Basis bis zur Dufourspitze und ist mit diesem Maß die höchste Alpenwand. In seinem «Clubführer durch die Walliser Alpen» sagt Marcel Kurz von ihr: «Diese Flanke ist als höchste und schönste Wand der Alpen bekannt. Nur die italienische Seite des Mont Blanc kommt an sie heran; dem unwiderstehlichen «Crescendo» der Mont Blanc-Grate setzt

sie indessen das volle «Largo» ihrer mächtigen Mauer entgegen – einer Mauer aus einem Guß, die so hoch und breit und mitunter leuchtend ist, daß ihr Widerschein bis zum Golf von Genua sichtbar ist.» Das einzigartige Schaustück der Alpen hat schon früh das Interesse der Bergsteiger geweckt. Bereits am 22. Juli 1872 gelang R. und W.-M. Pendlebury und Charles Taylor mit Ferdinand Imseng, Gabriel Spechthauer und Giovanni

Oberto die erste Durchsteigung. Bis 1914 wurde diese Route aber nur 20mal begangen. Unter den kühnen Draufgängern, die den Aufstieg durch die eis- und steinschlaggefährdete Flanke gewagt hatten, befand sich auch ein Alpinist namens Achille Ratti, der spätere Papst Pius XI. Wenn die Monte Rosa-Ostwand inzwischen auch zu einer klassischen Tour geworden ist, zur Modetour wurde sie nie. Dafür ist sie auch heute noch zu anstrengend und zu ge-

◀◀ Auf der Moräne des Belvedere-Gletschers streben wir der Marinellihütte (3036 m) zu; im Hintergrund Eisabbrüche der gewaltigen Ostwand. Nach vierstündigem Anmarsch erreichen wir die Hütte um 16 Uhr. Wir sputen uns mit dem Nachtessen und legen uns dann gleich schlafen; denn schon um halb elf Uhr nachts wird der Wecker rasseln.

◀ Elf Uhr nachts. Im Scheine der Taschenlampe seilen wir uns an; auch die Steigeisen schnallen wir uns bereits in der Hütte an die Schuhe.

Im Licht der Stirnlampen zuerst, ab halb zwölf Uhr jedoch im Vollmondschein, haben wir das gefährliche Marinelli-Couloir und den Imsengrücken hinter uns gebracht. Beim ersten fahlen Dämmerlicht befinden wir uns schon hoch in der Wand. Bergführer Walter Belina sichert eben seinen Freund Hugo Wanner. ▼

◀ Im rechten Wandteil zieht sich ein Felsrücken hinauf, der Crestone Marcelli. Darauf steht, an einen Felskopf geduckt und so vor Steinschlag und Lawinen sicher, das kleine Schutzhaus. Dahinter befindet sich das Marinelli-Couloir, eine berühmte Rinne, in der sich Lawinen, Stein- und Eisschlag sammeln. Um die Hütte zu erreichen, müssen auch wir eine schneerutschgefährdete Rinne queren. Wir tun es mit Seilsicherung.

Im Schutze der überhängenden Oberlippe einer Spalte macht Bergführer Romedi Spada eine Rast. Am Steinschlaghelm trägt er noch die Stirnlampe.

Durch die größte Eiswand der Alpen

fährlich. Nach dem Hüttenbuch der Marinellihütte zu schließen, bleibt es bei wenigen Besteigungen im Jahr. Als ich am letzten Junisonntag die große Eismauer mit drei Kameraden durchsteigen konnte, ging für mich ein alter Wunsch in Erfüllung. Wir hatten die-

◀ Und nun kommt die Sonne. Schon beleuchtet sie halbwegs den Tiefblick zum Belvedere-Gletscher sowie den Crestone Marinelli (links außen) und den Insegrücken (unter dem Seilersten). Die Seilschaft befindet sich auf fast 4000 m Höhe in einer steilen Passage zwischen Séracs und einem Felsriegel.

sen frühen Zeitpunkt für die Besteigung gewählt, weil wir nach dem schneereichen Frühling und einer Reihe von warmen Tagen und kalten Nächten mit den besten Firnverhältnissen rechnen konnten. Auch den Vollmond hatten wir in unsere Besteigung eingeplant. Er spendete uns sein mildes Licht in der untern Wandhälfte. Aus Sicherheitsgründen muß nämlich spätestens um Mitternacht aufgebrochen werden. Wenn die Sonne so richtig in die Flanke hineinbrennt, sollte der Alpinist bereits die Felsen der Dufourspitze erreicht haben. Der Eis- und Steinschlaggefahr wegen . . .

Herbert Maeder

▲ Eine Viertelstunde nach Sonnenaufgang. Nebel bedecken das Val Anzasca; aus der Poebene steigt bei Sommerhitze warme, feuchte Luft auf und erzeugt Dunst, verdichtet sich darüber zu Wolken. Kein Aussichtstag! Doch wir klettern ja nicht der Aussicht wegen auf den höchsten Gipfel der Schweiz; da gäbe es einen einfacheren Weg . . .

Dem Grenzgipfel entgegen. Er ist der ▶ Dufourspitze östlich vorgelagert.

Der höchste Punkt der Schweiz, die Dufourspitze, ist erreicht. Aussicht: wie erwartet. Der Abstieg zur Monte Rosa-Hütte ist sehr mühsam und gefährlich. Der Schnee ist weich und bedeckt trügerisch die vielen Spalten. In der eigentlichen Saison führt ein ausgetretener Pfad über die Gletscher zur Dufourspitze.

